

ACER
Albanian Center for Economic Research

Albanian Socio-Economic Review (ASER)

PRINT ISSN: 2222-5846

ONLINE ISSN: 2312-5349,

Vol. 1, Issue 1, 2024

KORNIZA NORMATIVE PËR MIRATIM TË KREDISË NGA BANKAT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT **Sheherzada MURATI, PhD¹, Liridon ISMAILI, PhD candidate²**

Abstract

With the development of banks and the modern economy, exposures to various types of risks are increasing more and more. In the increasingly complex conditions of the economy, timely identification of all types of risks and identification of adequate protective measures emerges as a very important factor of the success of banking work.

This paper aims to analyze and assess credit risk as well as the norms influencing loan approval by Commercial Banks in the banking system of the Republic of North Macedonia for the period 2016-2021. Considering that mismanagement of loans is a cause of economic crises, increasingly the National Bank makes efforts to establish laws or criteria to preserve banking liquidity. Also, this paper will take into account legal norms, as norms are general condition of the banking contract, and they reserve the bank the right to modify or replace conditions practiced. Loan management is an important segment for any region as it directly affects the country's economy. The credit risk management system in banks should include policies, procedures, rules, and structures used by banks to manage credit risk.

Keywords: Norms, loans, credit risk, National Bank of the Republic of North Macedonia, Commercial Banks, credit risk management

1. Hyrje

Në këtë punim objekt studimi do të jenë bankat Komeriale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilat janë të ndara nga Banka Popullore në banka të vogla, të mesme dhe të mëdha, gjithashtu do të analizohet ligji i Bankës qendrore mbi dhënien e kredive dhe do të diskutohet rreth normave dhe kriterëve që përcakton secila bankë për dhënien e kredive si dhe ku bazohen bankat gjatë miratimit të kredisë a ndikon ligji i Bankës Popullore mbi menaxhimin e riskut të kredisë. Qëllimi kryesor i këtij studimi është të vëzhgojë shkallën në të cilën përfitues mëria e bankave varet nga menaxhimi i rrezikut të kredisë, me fokus në bankat Komeriale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për të shmangur rizikun ose të paktën për ta sjellë atë në kufijtë e pranueshëm, është e nevojshme të analizohet dhe menaxhohet, gjë që në fakt është objekti i këtij hulumtimi. Në këtë punim vëmendja është përqendruar në rreziqet ndaj të cilave bankat janë të ekspozuara në operacionet e tyre, sepse menaxhmenti duhet të ketë një pasqyrë të qartë të investimeve dhe vendimeve me risk.

2. Metodologjia

Hulumtimi shkencorë mbi këtë punim do të mbështetet në këto metoda: Metoda e analizës funksionale e cila metodë do të bazohet në dokumentacione zyrtare dhe raporte zyrtare, në hulumtime shkencore, artikuj të publikuar, ligje dhe akte nën ligjore në lidhje me bankat dhe aktet normative të bankave. Metoda krahasuese ku në këtë metodë do të përdoret krahasimi ndërmjet bankave në Republikën e Maqedonisë të cilat ofrojnë kredi me norma apo kriter të dallueshëm. Metoda e analizës ku do të bëhet analiza nga tërësia e te dhënave duke i analizuar veçmas. Mënyra e përpilimit është procedurë ku merren rezultatet e të tjerëve nga puna shkencore-hulumtuese, gjegjësisht konkluzionet dhe njohuritë e të tjerëve.

3. Shqyrtimi i literaturës ekzistuese

Teoria e normave ekonomike lidh kushtet ekonomike të klientelizmit, i cili mbizotëron më

shumë në shoqëritë me të ardhura më të ulëta, dhe ekonomisë me kontrata intensive, që

¹ University of Tetovo sheherzada.murati@unite.edu.mk

² University of Tetovo liridon.ismaili@unite.edu.mk

mbizotëron më shumë në shoqëritë me të ardhura më të larta, me interesa dhe zakone të ndryshme politike. Banka e Republikës së Maqedonisë së Veriut përmban një kornizë normash të cilat gjejnë zbatim tek Bankat Komerciale që janë të ndara duke u mbështetur po në kornizat normative të përcaktuara nga Banka Popullore dhe në të njëjtën kohë këto norma i definojnë bankat edhe si banka deponuese, kredituese ose si kursimore. Sistemi Bankar i Republikës së Maqedonisë mund të themi se është i vetmi sektor që i implementon normat e rëndësishme legjislative që mbizotërojnë në vendet Evropiane. Bankat rregullohen nga normat që përmbahen në aktet e themelimit dhe në statutet përkatëse, që përveç se rregullojnë institucionin, ushtrimin dhe zhvillimin e aktivitetit të bankës, mund të vendosin gjithashtu edhe kushtet e përgjithshme të operacioneve që banka do të përfundoj me të tretët (Mysha, 2000). Rregullimi ligjorë Bankar ka filluar që në vitin 1993, kur u miratua edhe rregullorja e parë ligjore në fushën e bankave – Ligji për Bankat dhe Kursimoret, në të cilën janë vendosur rregulloret bazë për krijimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e bankave. Ky ligj më tej u ri definua dhe u plotësua në bazë të asaj se si zhvilloheshe shteti dhe ekonomia e shtetit. Ligji për rindërtimin e bankave në Republikën e atëhershme të Maqedonisë u miratua në vitin 1995, i cili krijoi një kuadër institucional për rindërtimin e të gjithë sistemit bankar (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 34/01, 6/02 dhe 98/08). Megjithatë vlerësohet se ndryshime më të mëdha në kornizën ligjore janë bërë nga viti 2007, i cili siguroi përmirësim dukshëm më të mirë të rregullimit dhe mbikëqyrjes bankare në Republikën e Maqedonisë. Ky ligj bazohet në dispozitat dhe standardet e parashikuara nga Direktiva Evropiane 2006/48 për krijimin dhe funksionimin e institucioneve të kreditit dhe Direktiva Evropiane 2006/49 për mjaftueshmërinë e kapitalit të firmave të investimeve dhe institucioneve të kreditit (Trpevski, L, 2009).

Definimi i Bankës Popullore dhe kredive nga ligji i Bankës Popullore- Banka Popullore është bankë qendrore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, është person juridik me pavarësi administrative, financiare dhe menaxhuese. Banka Popullore ka autorizime për arritjen e qëllimeve dhe për kryerjen e detyrave të përcaktuara me këtë ligj. Banka Popullore si person juridik ka aftësi juridike që të veprojë në qarkullimin juridik, kryesisht kur: 1) lidh marrëveshje; 2) ngrënë procedura juridike dhe është lëndë e të njëjtave dhe 3) fiton, menaxhon, ruan dhe disponon me pronën e vetë të tundshme dhe të patundshme. Banka Popullore është e pavarur gjatë arritjes së qëllimeve dhe detyrave dhe është përgjegjëse në kushtet dhe në mënyrat e përcaktuara me këtë ligj. Qëllimi kryesor i Bankës Popullore është arritja dhe mbajtja e stabilitetit të çmimeve, që të kontribuojë në mbajtjen e sistemit financiar stabil, konkurrues dhe të orientuar sipas tregut. Banka Popullore e përkrah politikën e përgjithshme ekonomike, pa u rrezikuar realizimi i qëllimit të përcaktuar (Ligji për Bankën Popullore të R.M.V., Neni 6.).

Kredi- është vendosja e një shumë të caktuar parash në këmbim të shlyerjes së shumës së miratuar dhe të papaguar, së bashku me interesin ose së bashku me interesin e përllorë për atë shumë. 11 Banka Popullore, në rrethana të jashtëzakonshme dhe në kushte të përcaktuara nga Këshilli i Bankës Popullore mund të veprojë si kreditor në instancë të fundit për bankat në Republikën e Maqedonisë. Banka Popullore i miraton kredi në instancë të fundit bankës ose në dobi të bankës për periudhe deri në 90 ditë kalendarike, e cila në bazë të programit të masave të përgatitura nga banka, mund të vazhdohet edhe për më së shumti se 90 ditë kalendarike. Banka Popullore mund të miratojë kredi në instance të fundit vetëm, nëse: 1) banka sipas mendimit të Bankës Popullore posedon aftësi paguesi; 2) kredia miratohet për përmirësimin e likuiditetit dhe 3) banka garanton sigurim adekuat. (Ligji për Bankën Popullore të R.M, Kreditor në instancë të fundit, fq:6, Neni: 22).

Definimi i Riskut të Kredive- Bankat në punët e tyre trajtojnë një numër të madh të risqeve, por deri më tani një vëmendje më e madhe i është dhënë riskut kreditor, kjo në një mënyrë është shumë e logjikshme nga shkakut se funksioni kryesor i bankave është mbledhja e mjeteve

monetare të lira dhe rishpërndarja e tyre si një lloj krediti drejt atyre që kanë nevojë për ato. Kur bankat dhe institucionet tjera financiare aprovojnë kredit drejt kredituesit (personi që ka nevojë për ato të holla) ai paralelisht me kreditin pranon edhe interesin e atij krediti, ndërsa banka paralelisht pranon edhe rrezikun nga ai kredit. Në teorinë bankare dhe në praktik mund të hasim definicione të ndryshme rreth riskut të kreditit në varshmëri të gjerësisë mbi produktet e kredisë dhe në kornizat e portofolit të kredisë që ekspozohen ndaj riskut të kredisë. Më shpesh risku kreditor definohet si: probabiliteti i humbjes financiare i pamundësisë së pagesës së plotë, të pjesshme ose pagesës së vonuar, për arsye të pamundësisë që kredituesi të plotësoj detyrimet në bazë të kontratave të nënshkruar për miratim kredie (Maxova, V, 2005).¹⁸ Risku kreditor mund të definohet edhe si: probabiliteti që aktiva e bankës, veçanërisht portofoli i saj i kredisë të humbasë vlerën dhe të bëhet pa interes. Portofoli kreditor e humb vlerën në çdo vonesë të pagesës së kreditit dhe njëjtë zvogëlohet kur anuiteti nuk shlyhet plotësisht brenda afatit të caktuar në kontratën kreditore (Pose, P.S, USA, 2002).

4. Analiza dhe implikimi i normativës mbi kreditë në bazë të rregullores së Republikës së Maqedonisë

Korniza normative për miratim kredie- Mbështetja për kredi në sektorin bankar vazhdon të jetë solide drejt ekonomisë vendore edhe në vitin 2020, në këto vite kemi një rritje të numrit të kredive, nga shkaqet e efekteve të pandemisë, me anë të së cilës banka që nga fillimi i kësaj krize e zvogëloj normën e interesit dhe solli disa masa për lehtësimin e kushteve apo kriterëve kreditore, kështu duke ruajtur edhe likuiditetin në sistemin bankar. Një lëvizje e këtyllë kreditore e cila vazhdimisht është në rritje, korrespondon pjesërisht edhe me rritjen e risqeve bankare, në kushtet e një ambienti të pasigurt makroekonomik si shkak i rezultateve të krizës shëndetësore. Për realizimin e analizës kreditore, politika kreditore në çdo bankë parasheh një numër të madh të kërkesave për dokumentacione të ndryshme, raporte financiare për huamarrësit, si dhe konsultime të brendshme nga dosjet kreditore, informacione nga regjistri kreditor, bankat tjera dhe institucione tjera. Nga të gjitha këto burime dhe dokumentacione fitohen të dhëna kualitative dhe kuantitative dhe atë: **Të dhëna kualitative:** 1. Kriteret e tregut: risku i tregut dhe konkurrenca; 2. Kompania: sa vite punë dhe risku i evidentuar; 3. Menaxhmenti: përvoja, stabiliteti dhe historiku kreditor; 4. Burimet e të hyrave: kapitali të disponueshëm dhe limitet e pa përdorura kreditore. **Të dhëna kuantitative:** 1. Madhësi e firmës; 2. Përqindja e rritjes së shitjes; 3. Qarkullimi shitës 4. Koeficienti i: profitabilitetit, likuiditetit, koeficienti i përdorimit të të hyrave; 5. Lista e blerësve dhe furnizuesve kryesor; 6. Pritja e të hyrave në vazhdim (Maxhova, V, Shtip, 2011).

Burimet dhe dokumentacionet e lartpërmendura kanë të bëjnë me kërkesat për kredi për firma, ndërsa dokumentacionet e nevojshme për persona fizik janë: informacione nga regjistri kreditor, plotësim dokumentacionesh nga vendi i punës së kërkuesit për kredi, dokumentacion për të hyrat e kredituesit, pronësia që posedon e cila vendoset si garanci nëse kredituesi nuk paguan detyrimet ndaj bankës në bazë të kontratave të miratuara. Në analizën klasike, referentët kreditor kanë në dispozicion teknika dhe standarde analitike për vlerësimin e kreditit për huamarrësit, d.m.th aftësinë për të vlerësuar se po të njëjtët do tu përgjigjen detyrimeve kreditore, vërtetimi i aftësive kreditore në rrugën e analizimit të kredive kërkon një punë serioze, njohuri dhe aftësi adekuate nga ana e referentit kreditor, analizuesve kreditor dhe deri tek menaxheri kreditor, njëra nga qasjet e mundshme është analizimi dhe vlerësimi i pesë ose gjashtë faktorëve të klientëve, gjegjësisht 5C ose 6C analizë e cila përfshin: 1. Karakteri

(CHARACTER); 2. Kapaciteti (Capacity); 3. Kapitali (Capital); 4. Kushtet për punë (Conditions); 5. Kolaterali (Colateral); 6. Kontrolla (Control). (Maxhova, V, Shtip, 2011).

Analiza e kredive në Republikën e Maqedonisë 2016-2021- Sistemi i bankave është pjesa më e rëndësishme e sistemit të përgjithshëm financiar, pasi rreth 90% të totalit të aktiveve të sistemit financiar ju takojnë bankave. Në vendin tonë ky sistem është i rregulluar sipas standardeve Evropiane dhe karakterizohet nga një rritje e vazhdueshme e fitimit neto të bankave, një rritje e kërkesës për kredi, diferencë e lartë e kamatave dhe qasje liberale për investitorët e huaj (BPRMV, raport vjetor).⁴⁹ Segment kryesor dhe më i lartë në strukturën e sistemit bankar janë bankat komerciale si dhe kursimoret, megjithatë bankat zënë shtyllën kryesore në bazë të funksionit dhe pjesëmarrjes në potencialin financiar. Në vazhdim do të ndalemi në të dhëna të marra nga BPRM, krahasuar periudhën 2016- 2021 të dhënat do të shprehen në mënyrë tabelore dhe grafike periudha e ndarë në kuartale, të cilat të dhëna do të interpretohen, krahasohen dhe do të sjellim konkluzione.

Tabela e 1 Numri i Bankave dhe Kursimoreve në RMV

Vitet	Bankat	Kursimoret
2016	15	3
2017	15	2
2018	15	2
2019	15	2
2020	14	2
2021	14	2

Burimi: BPRM - Raporti për sistemin dhe mbikëqyrjen bankare të Republikës së Maqedonisë 2016-2021

Nga tabela vërehet se nuk kemi ndryshime në çdo vit por ajo që mund të shihet është se numri i bankave ka dallim dhe ai shkon në ulje, prej vitit 2016 në të cilin vit kemi gjithsej 15 banka ndërsa në vitin 2021 kemi 14 banka, vlen të theksohet se në vitin 2021 kemi edhe shkrirjen e dy bankave në një të cilat janë Ohridska banka në Sparkase tani, po ashtu kemi ulje edhe tek kursimoret të cilat në vitin 2016 kanë qenë 3 ndërsa në vitin 2021 kemi 2 kursimore, numri total i bankave dhe kursimore në RMV numëron gjithsej 16 banka dhe kursimore, zvogëlimi i bankave është bërë permanentë dhe vjen si arsye e konsolidimit të tyre.

Grafiku 1. Numri i bankave dhe kursimoreve

Burimi: BPRM - Raporti për sistemin dhe mbikëqyrjen bankare të Republikës së Maqedonisë 2016-2021

Ekzistojnë 3 grupe bankash në vendin tonë të cilat karakterizohen në bazë të madhësisë të totalit të aktiveve, nga viti në vit kemi ndryshime në përcaktueshmërinë e lartësisë së aktiveve ku ne për bazë kemi marrë vitin e fundit 2020 ku është edhe raporti i fundit i shpallur nga BPRM. Në bazë të këtyre të dhënave në grupin e bankave të mëdha me aktive më të mëdha se 40,85 miliard

denar bëjnë pjesë 5 banka, në grupin e bankave të mesme bëjnë pjesë bankat me aktive midis 10.2 dhe 40.85 miliard denar ku bëjnë pjesë 6 banka dhe në grupin e bankave të vogla bëjnë pjesë bankat me aktive më të vogla se 10,2 miliard denar ku bëjnë pjesë 3 banka.

Tabela e 2 Grupimi i bankave në bazë të aktiveve

Grupi I bankave të mëdha (aktiva më e madhe se 40,85 miliard denar deri 31.12.2020)	Grupi I bankave të mesme (aktiva midis 10,2 dhe 40,85 miliard denar deri 31.12.2020)	Grupi I bankave të vogla (aktiva më e vogël se 10,2 miliard denar deri 31.12.2020)
<i>Komercijalna Banka</i>	<i>Pro Kredit Bank</i>	<i>TTK Banka</i>
<i>Stopanska Banka</i>	<i>Uni Banka</i>	<i>Silk Roud Banka</i>
<i>NLB Banka</i>	<i>Sparkasse bank</i>	<i>Kapital Banka</i>
<i>Halk Banka</i>	<i>Banka për zhvillim</i>	
<i>Ohridska Banka</i>	<i>Stopanska Banka-Bitolla</i>	
	<i>CC banka</i>	

Burimi: BPRM - Raporti për sistemin dhe mbikëqyrjen bankare të Republikës së Maqedonisë 2016-2021

Rol kryesor tek bankat luan kryesisht pronësia e huaj e cila mbetet e njëjtë në kuartalet e analizuara, numri i bankave me kapital kryesisht të huaj është 11 dhe numri i filialeve të bankave të huaja është 6.

Struktura e kredive dhe depozitva për subjektet jo financiare- Kreditë tek subjektet jo financiare janë kategoria më dominante në aktiven totale të sistemit bankar, ndërsa depozitat janë ato që mbulojnë kredit, që do të thotë nëse depozitat janë më të vogla se kredit atëherë i bie që banka është duke humbur likuiditetin dhe nuk është duke menaxhuar aktivitetet në mënyrë adekuate.

Grafiku i 2 Kredit dhe Depozitat gjithsej për subjektet jofinanciare(RKD)

Burimi: BPRM - Raporti për sistemin dhe mbikëqyrjen bankare të Republikës së Maqedonisë 2016-2021

Kreditë në subjektet jo financiare llogariten si kategori dominante në punët bankare. Nga viti në vit shikohet se ka rritje të ngadalësuar të kredive si dhe depozitave për subjektet jo financiare, duke u nisur nga kuartali i parë i cili fillon me kredi 277,525 milion den. dhe depozita 305,761 milion den. dhe në kuartalin e fundit i cili është më 06.2021 kemi 367,152 kredi dhe 444,369 depozita, dallimi i paraqitur nga fillimi i analizës deri në kuartalin e fundit tek kredit për subjektet jo financiare është 89,627 më shumë kredi nga fillimi i analizës tonë dhe 138,878 depozita më shumë në krahasim me ato të vitit 2016. Vlen të theksohet se në vitin 2020, kreditimi për sektorin jo financiar rritet, por i ngadalësuar. Ngadalësimi vjen pjesërisht nga dalja e “Euro Standard Banka” nga sistemi bankar (BPRMV, raport vjetor, 2021). Rritja më e dobët e kredisë rezulton në një masë të vogël edhe nga fshirjet e detyrueshme të kredive me

probleme të rezervuara plotësisht. Ndërsa në vitin 2021 në rritjen kreditore ka ndikuar edhe situata e Kovidit, ku nga ana e shtetit u ofruan paketa të ndryshme rreth masave kredituese.

Në pjesën në vazhdim do të analizojmë kredit dhe depozitat në bazë të madhësisë të bankave, duke nxjerr konkluzion se cilat nga bankat të mëdha, të mesme apo të vogla janë më likuide dhe më mirë menaxhojnë riskun kreditor

Grafiku i 3 Kredit dhe depozitat në bazë të madhësisë të bankave (S.jofinanciare)

Burimi: BPRM - Raporti për sistemin dhe mbikëqyrjen bankare të Republikës së Maqedonisë 2016-2021

Model themelor i biznesit të bankave në Maqedoni është kryesisht mbledhja e depozitave dhe aprovimi i kredive ku nga viti në vit nuk shohim ndonjë ndryshim të theksuar. Si kreditë po ashtu edhe depozitat janë në numër më të madh tek bankat e mëdha për dallim nga ato të bankave të mesme dhe të vogla, nga grafiku i paraqitur vërehet se depozitat në kuartalin e parë të paraqitur dhe gati se thuaj në tërë vitin 2016 nuk kanë ndonjë dallim shumë të madh krahasuar me kreditë por duhet potencuar se depozitat i mbulojnë kreditë dhe paraqesin një diferencë mes veti, ajo që duhet përmendur se tek bankat e mëdha kemi një numër më të madh depozitash dhe kreditë që vjen si arsye nga një menaxhim i mirë i tyre, oferta më të përshtatura për klientët si dhe konsiderohen si banka më stabile për depozituesit, i bie që depozituesit mbart një risk më të vogël për kthimin e depozitave duke kthyer edhe normën e interesit që kanë përcaktuar. Në kuartalin e parë të paraqitur në grafik vlera totale e kredive është 194,202 milion den. ndërsa depozita 223,710 në grafik paraqitet një rritje e ngadalësuar linear si tek kreditë edhe tek depozitat ku në kuartalin e fundit të vitit 2021 kemi 276,917 milion kredi ndërsa depozita 362,175 milion den., për gjashtë vite duke përfshirë edhe kuartalet e fundit të vitit 2021 kemi një diferencë prej 82,714 milion den. më shumë kredi dhe 138,465 milion den. më shumë depozita.

Grafiku i 4 Kredit dhe depozitat në bazë të madhësisë të bankave(S. jofinanciare)

Burimi: BPRM - Raporti për sistemin dhe mbikëqyrjen bankare të Republikës së Maqedonisë 2016-2021

Madhësia e bankave nga viti në vit ka pasur dallime dhe atë duke u përcaktuar nga ndryshimet e totalit të aktiveve që kanë bankat, tek bankat e mesme madhësia e aktiveve e fundit është përcaktuar midis 10,2 dhe 40,85 miliard den., ku nga të dhënat e fundit në grupin e bankave të mesme bëjnë pjesë aktualisht gjashtë banka. Për dallim nga bankat e mëdha tek bankat e mesme vërehet një dallim së kreditve e dhëna janë më të mëdha në krahasim me depozitat, të cilat bankat mund ti mbulojnë nga kapitali i tyre rezervë, që nga kuartali i parë vërehet se kreditë janë ato që mbizotërojnë në krahasim me depozitat, në kuadrantin e parë kredit janë 73,687 milion den. ndërsa depozitat 71,484 milion den., vetëm në kuadrantin e 4 të vitit 2016 kemi dallim ku depozitat janë më të mëdha së kreditë dhe me diferencë vetëm 776 milion den. e cila diferencë është shumë e ulët dhe në grafik shumë pak dallohet, në kuadrantin e fundit kemi kredi 77,982 milion den. dhe depozita 69,201 milion den. Që nga kuartali i parë i analizës deri tek kuartali i fundit diferenca midis depozitave dhe kredive në total të kësaj periudhe është 4295 milion den. kredi dhe 2283 depozita, nga këtu vërehet se bankat e mesme kanë një rritje më të madhe të kredive në krahasim me depozitat.

Grafiku i 5 Kredit dhe depozitat në bazë të madhësisë të bankave (S. Jofinanciare)

Burimi: BPRM - Raporti për sistemin dhe mbikëqyrjen bankare të Republikës së Maqedonisë 2016-2021

Në grupin e bankave të vogla në bazë të madhësisë të aktiveve e cila është më e vogël se 10,2 miliard den. nga të dhënat e fundit bëjnë pjesë tre banka, në bazë të kuartaleve të analizuar në këtë pjesë shihet se kredit janë më të vogla në krahasim me depozitat. Në kuadrantin e parë shuma totale e kredive nga subjektet jo financiare është 9637 milion den. ndërsa depozita 10,567 nga e cila vërejmë se depozitat kanë hapësirë për të mbuluar kreditë, rritja e depozitave si dhe ajo e kredive shfaqet e njëjtë me një potencial të ngadalësuar të rritjes, në vitin e fundit të kuadrantit të analizuar vërejmë se shuma totale e kredive ka arritur në 12,253 ndërsa e depozitave në 13,263 milion den., dallimi nga periudha e parë e analizës deri tek periudha e fundit është 2616 milion den. tek kredit dhe 2696 milion den. tek depozitat, ku konkludohet se rritja është e përafërt si tek kreditë po ashtu edhe tek depozitat.

Nga analiza e raporteve vjetore të BPRM mund të vijmë në përfundim se kemi rritje të vazhdueshme të potencialit kreditor si dhe atij depozitues, gjithë që sistemin bankar e bën aktiv për punë. Në pjesën në vazhdim do të ndalemi për të analizuar kredi të dhëna në bazë të sektorëve, do të gjejmë përgjigje për llojin e kredive në bazë të valutës a kemi më shumë kredi në valutën e huaj apo vendore si dhe do të paraqesim grafikisht kredi sipas afatizimit. Kredi sipas sektorëve, afatizimit dhe sipas valutës Kredi sipas sektorëve ndahen në shoqëritë jo financiare, familjet dhe klientët tjerë.

Grafiku I 6 Kreditë sipas sektorve

Burimi: BPRM - Raporti për sistemin dhe mbikëqyrjen bankare të Republikës së Maqedonisë 2016-2021

Shoqëritë jo financiare përfshijnë njësit institucionale - personat juridikë, tek të cilët veprimtari kryesore kanë prodhimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve jo financiare, të cilat janë të destinuar për tregjet. Sektori "familje" nënkupton individë ose grupe personash, përkatësisht konsumatorë dhe tregtarë të vetëm që prodhojnë mallra të destinuar për tregje. Ky sektor përfshin gjithashtu individë dhe grupe personash që prodhojnë mallra dhe shërbime jo financiare ekskluzivisht për përdorim të tyre. Në këtë sektor përfshihen: personat fizikë, sipërmarrësit individualë dhe personat fizikë të cilët sipas Ligjit për shoqëritë tregtare nuk konsiderohen tregtarë.

Nga tabela e paraqitur vërejmë se tek kreditë nga klientët tjerë kurba nuk pëson ndonjë ndryshim të madh dhe në fillim të kuartalit të parë vlera është 3248 milion denr. ndërkaq në fund të kuartalit ajo ka arritur deri më 3899 milion den., lëvizje më të ulët ka pasur në kuartalin e dytë të vitit 2017 dhe atë 2811 milion den., kreditë nga familjet dhe shoqëritë jo financiare zënë një pjesë më të madhe, kreditë nga familjet në fillim paraqiten në nivel më të ulët në krahasim me kredit nga shoqëritë financiare por në kuartalet e fundit vërehet së paraqitet dinamik e cila i tejkalon kreditë nga shoqëritë jo financiare, në kuartalin e parë vlera totale e kredive për shoqëritë jo financiare arrin 154,411 milion den. dhe vlera e kuartalit të fundit është 173,740 milion den ku kemi një rritje prej 19,329 milion den., tek kreditë e familjeve vlera totale kredive në kuartalin e parë të vitit 2016 është 119,869 milion den dhe ajo e kuartalit të fundit është 189,512 diferenca a paraqitur 69643 milion den, krahasuar kredit e familjeve dhe shoqërive jo financiare paraqitet epërsi tek familjet për 15,772 milion den.

Grafiku I 7 Kreditë sipas afatizimit

Burimi: BPRM - Raporti për sistemin dhe mbikëqyrjen bankare të Republikës së Maqedonisë 2016-2021

Me kredi jofunksionale nënkuptojmë kredi ku pagesa nga ana e klientit është me kohë të përcaktuar vonese, zakonisht rregullatori e definon në mënyrë të saktë kohën e vonesës ku kredia përfshihet tek kredit me problem në të shumtën e rasteve kjo vonesë zë një periudhë përafërsisht prej 90 ditëve, në bazë të rregulloreve secila bankë është e detyrueshme të ndaj rezerva për këtë lloj të kreditit. Tek kreditë afatgjate koha e maturimit gjegjësisht koha e pagesës së kreditit tejkalon një vit ndërsa me kredi afatshkurtra nënkuptojmë koha e pagesës së kredisë mos tejkaloj periudhën një vjeçare. Për të analizuar grafikun shikohet se kredit jofunksionale janë në nivel më të ulët drejt kredive afatshkurtra dhe atyre afatgjate, shuma totale e kredive jofunksionale në kuartalin e parë është 30,302 milion den. ndërsa vlera në kuartalin e fundit më 06.2021 është 12,906 dallimi nga fillimi I analizës tregon ulje dhe atë për 17,396 milion den., në vitet e fundit ky reduktim i kredive jo funksionale është ndikuar nga masat rregullatorë për fshirje të detyrueshme të kredive me problem, kredit me problem ndikohen edhe nga masat dhe rregulloret të ndërmarr nga Banka Popullore që kanë të bëjnë më administrim të rrezikut të kredive, si dhe futja e mundësive për shlyerje të parakohshme të kredive si shkak I situatës së krizës shëndetësorë Kovidit. Kreditë afatshkurtra në kuartalin e parë zënë shumën prej 51,323 ndërsa në 06.2021 zënë totalin prej 57,735 milion den., ajo që vërehet dukshëm nga grafiku është lartësia e kredive afatgjata të cilat në fillim paraqiten me vlerë prej 193,174 milion den. dhe në fund zënë shumën prej 294,481 milion den., ku vërehet rritje nga kuartali i parë deri tek i fundit dhe atë në vlerë prej 101,307 milion den.

Grafiku I 8 Kreditë sipas valutës

Burimi: BPRM - Raporti për sistemin dhe mbikëqyrjen bankare të Republikës së Maqedonisë 2016-2021

Me kredi devizore nënkuptojmë kredi në valutën e huaj dhe jo atë vendase, në vendin tonë kreditë kryesisht janë në valutën vendase denarin ndërsa një numër i vogël i konsiderueshëm i kredive është në valuta devizore, kreditë devizore në valutë nga gjithsej kreditë kanë shënuar rënie, në dy vjeçarin e fundit shihet se kemi pak rritje të kredive devizore por jo për të kaluar shumën fillestare në kuartalin e parë e cila është 55,374 milion den. ndërsa shuma e fundit më 06.2021 është 53,488 milion den., kreditë në denar me klauzolë dallojnë fare pak nga kreditë devizore sa u përket shumave, dhe dallimi në fund të kuartaleve mes këtyre është 46,833 milion den, vlen të potencohet se kreditë në valutën vendase denarin janë në rritje të vazhdueshme vlera fillestare e kuartalit të parë zënë shumën prej 149,203 milion den. ndërsa vlera e fundit 213,344 milion den. një diferencë e dukshme e midis shumës fillestare dhe asaj të fundit prej 64,141 milion denar.

5. Përfundim

Në bazë të informacioneve të mbledhura është përfunduar se në Republikën e Maqedonisë ekziston vendim i posaçëm që është i shpallur nga Banka Popullore mbi menaxhimin e riskut

kreditor i publikuar në "Gazetën Zyrtare të R.M 17/2008" , në bazë të së cilës duhet bazuar çdo bankë e rendit të dytë që nga fillimi i miratimit të kredisë deri tek menaxhimi i suksesshëm i riskut kreditor. Numri i bankave shkon në ulje, vlen të theksohet se në vitin 2021 kemi edhe shkrirjen e dy bankave në një të cilat janë Ohridska banka në Sparkase, gjithashtu kemi ulje edhe tek kursimoret të cilat në vitin 2016 kanë qenë 3 ndërsa në vitin 2021 kemi 2 kursimore, numri total i bankave dhe kursimore në RMV numëron gjithsej 16 banka dhe 2 kursimore, zvogëlimi i bankave është bërë permanentë dhe vjen si arsye e konsolidimit të tyre. Nga analiza e raporteve vjetore të BPRM mund të vijmë në përfundim se kemi rritje të vazhdueshme të potencialit kreditor si dhe atij depozitues, gjë që sistemin bankar e bën aktiv për punë.

Në vendin tonë nga të dhënat e hulumtuara nga B.P.R.M mbi valutën kreditore përfunduar se kreditë dominante janë ato me valutën vendore në krahasim me valutën e huaj, vlerësimi i drejt i ko lateralit për bankën nënkupton një lloj garancie, ko laterali përfshin pronësi të tundshme dhe të patundshme, në momentin që klientët nuk kanë aftësi për të kthyer kredinë, banka gëzon të drejtën ta marr pronën dhe ta shesë ku nëpër mes shitjes kompensohet humbja bazë e kredisë të paguar. Mbikëqyrja e Bankës Popullore drejt Bankave Komerciale, ndihmon ndaj ruajtjes së standardeve dhe të ashtuquajturën shëndetin e praktikave bankare, nga e cila varet besimi që krijon industria si personat fizik apo juridik të cilët ndikojnë drejt për së drejti në punën bankare.

Referencat

- [1]. "Gazeta Zyrtare" nr. 29 (1996), Ligji për sanacionin dhe rikonstrukcionin e bankave dhe Ligji për Bankën Popullore.
- [2]. Трпевски Љ., (2009) Банкарство и банкарко работење, Скенпоинт, Скопје.
- [3]. "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 34/01, 6/02 dhe 98/08.
- [4]. Ligji për Bankën Popullore të R.M.V., Neni 6.
- [5]. Ligji për Bankën Popullore të R.M.V., Kreditor në instanc të fundit, Neni: 22
- [6]. Махова.В.„:Prezentirana definicija na seminar na tema Kreditni procesi i rani predupreduvacki signali,makedonski centar za mecnarodna sorabotka - MRFP, Skopje, 1-3 Septemvri 2005 god.
- [7]. Rose, P.S., Commercial bank management, IRWIN, Homewood IL, 60430,Boston, USA 2002, p. 140.
- [8]. Виолета Мацова „КРЕДИТНА ПОЛИТИКА,, Штип,2011
- [9]. Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut, Raporti Vjetor 1998, Mbikëqyrja e Bankave dhe Institucioneve të Kursimeve.
- [10]. Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut, "Raporti për Rrezikun në Sistemin Bankar të Republikës së Maqedonisë së Veriut për Vitin 2020", (Prill, 2021).
- [11]. https://www.nbrm.mk/content/Regulativa/Prilog2_Vodic_za_sektorizacija_juli2018.pdf